

Informe de gestión y rendición de cuentas

Resumen	1
Periodo de gestión	1
Proyectos desarrollados	2
Simposios virtuales	2
Ediciones especiales de Explora Arco minero	3
Venezuela FAA 118/119 Tropical Forest And Biodiversity Analysis	3
Econservación Ciudadana	4
Apoyo fundacional de la red AKEHE	5
Observatorio de Universidades y Ambiente	5
Ecotrópicos	6
Asignación de DOI a los artículos publicados	6
Cambio en el esquema de publicación:	7
Plataforma de publicación y alojamiento:	7
Metadatos, imagen y número aniversario	8
Desafíos y prioridades para el futuro de Ecotrópicos	9
Otros proyectos en desarrollo y pendientes	9
Archivado SVE	9
Grupo de trabajo para organizar el Próximo CVE	10
CECVE	10

Resumen

- Los miembros de la junta directiva de la SVE damos por concluida nuestra gestión, con algunas salvedades que detallamos.
- Presentamos a los miembros de la SVE este informe sobre la gestión realizada, proyectos llevados a cabo y pendientes.
- Presentamos una serie de propuestas con el objetivo de mantener activa la SVE

Periodo de gestión

La actual junta directiva fue electa en 2017. Desde entonces hemos procurado invertir esfuerzos en mantener las actividades de la SVE, la revista Ecotrópicos y mantener los espacios para la interacción de los miembros.

La JD-SVE ha disminuido progresivamente sus actividades por razones complejas y no ajenas a la comunidad. Nuestros proyectos profesionales, en su mayoría fuera del territorio nacional, complica ejecutar estos proyectos en un rango de zonas horarias. Por esta razón,

desde la finalización del XII CVE y con la elección del comité electoral se ha intentado en dos oportunidades promover las elecciones para el cambio de la Junta Directiva sin éxito (ver Anexo I). Con este informe reiteramos la necesidad de llevar a cabo los esfuerzos para renovar la JD-SVE, por lo cual también queremos agradecer a la comunidad por su confianza y dar por concluida nuestra gestión.

Como excepción transitoria, el Secretario de Publicaciones Científicas mantendrá voluntariamente sus contribuciones al mantener el flujo de trabajo editorial de Ecotrópicos junto con el Comité Editorial de Ecotrópicos a menos que haya objeciones al respecto.

Proyectos desarrollados

Se hace un listado de las acciones principales que dan continuidad al informe de gestión presentado en el XII Congreso Venezolano de Ecología¹, en este sentido nos enfocamos en el periodo 2020-2025.

Simposios virtuales

Situación actual de la biodiversidad en la cuenca binacional del Orinoco:

- Fecha: viernes 10 de diciembre
- Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=EsMg9zdrE0E>
- En vista de cumplirse entre los meses junio – noviembre de 2021, los 70 años de la expedición fluvial más importante del sur de Venezuela que descubrió para la ciencia las fuentes del río Orinoco, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, hemos tomado la iniciativa de conmemorar esta fecha a través de una serie de actividades de contenido social, cultural y ambiental, como estrategia para llamar la atención de la sociedad nacional e internacional, ante las presiones que soporta la Orinoquía y Amazonía Venezolana.

Panelistas

- Antonio Machado-Allison. Profesor Titular (J) UCV-Caracas. Professor College of the Environment
Charla: Diversidad de peces y su potencial como recurso comercial, de subsistencia y turístico.
- Carlos A. Lasso. Investigador Sénior, Líder Línea Recursos Hidrobiológicos Instituto Alexander von Humboldt, Colombia
Charla: Cooperación binacional en el estudio de la biodiversidad de la cuenca del Orinoco.
- Douglas Rodríguez Olarte. Profesor Titular UCLA, Barquisimeto y director de la Colección Regional de Peces. Decanato de Agronomía. UCLA.
Charla: Los ríos y los peces en riesgo en la cuenca del Orinoco.

Moderadora

¹ Leer informe de gestión presentado durante el XII CVE:
<https://drive.google.com/file/d/1LW2iJbsZTTy0Yg0Ss6i3SNI-pxpjDrll/view?usp=sharing>

- Vilisa I. Morón Zambrano, MSc. Presidente de la Sociedad Venezolana de Ecología. Comité Organizador

Áreas protegidas de Venezuela: pasado, presente y futuro

Simposio en alianza con los miembros venezolanos para la Comisión Mundial de las Áreas Protegidas de la UICN

- Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=RkHJfcNgD7c&>

Ediciones especiales de Explora Arco minero

Publicamos en colaboración con la revista Explora dos ediciones especiales cubriendo un rango de temas sobre el Arco Minero con diferentes autores invitados. Todos los capítulos pueden ser descargados desde Zenodo en la comunidad de la [Sociedad Venezolana de Ecología](#).

Venezuela FAA 118/119 Tropical Forest And Biodiversity Analysis

La Sociedad Venezolana de Ecología, a través de su Junta Directiva y miembros contactados, participó activamente en la elaboración del "Análisis 118/119" sobre la situación de los bosques tropicales y la biodiversidad de Venezuela, un informe pionero para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta iniciativa se enmarca en las prioridades establecidas en las Secciones 118(e) y 119(d) de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961, que reconocen la importancia de la conservación y el manejo sostenible de estos recursos.

La plataforma de la SVE fue fundamental para contactar a miembros con experiencia relevante, lo que permitió generar y recopilar información actualizada crucial para el análisis.

El reporte tuvo como objetivos principales:

- Describir el estado actual de los bosques tropicales y la biodiversidad de Venezuela, incluyendo problemas emergentes, amenazas y tendencias.
- Proporcionar información y análisis actualizados sobre los derrames petroleros y el Arco Minero del Orinoco, así como sus impactos socio-ecológicos.
- Describir la situación actual de los Pueblos Indígenas de Venezuela en relación con la degradación de la biodiversidad y otras amenazas ambientales.
- Identificar las acciones necesarias para conservar los bosques tropicales y la biodiversidad, y el grado en que la Unidad Operativa de Venezuela apoya dichas acciones.
- Desarrollar recomendaciones para orientar a USAID en la formulación de estrategias de conservación informadas.

Dado que este fue el primer Análisis 118/119 para Venezuela y que los datos actuales eran limitados, desactualizados o sesgados, el informe se elaboró mediante la síntesis de información existente y la generación de nuevos datos. Bajo el Contrato de Servicios de

Apoyo Ambiental para América Latina y el Caribe (ESSC) de USAID, un equipo de consultores locales y personal del ESSC llevó a cabo el análisis en tres fases: (1) la conformación de un equipo de expertos venezolanos; (2) la documentación, generación y análisis de datos a través de una revisión bibliográfica, datos originales de teledetección y estimaciones de pérdida forestal, y 51 entrevistas relacionadas con bosques, biodiversidad y amenazas ambientales; y (3) el trabajo conjunto con el equipo para identificar ampliamente las amenazas, los impulsores y las acciones necesarias para reducir las presiones sobre los bosques y la biodiversidad en Venezuela.

- Leer: [Venezuela FAA118/119 tropical forest and biodiversity analysis](#)

Econservación Ciudadana

La bióloga Vilisa Morón Zambrano teniendo como respaldo la institucionalidad de la Sociedad Venezolana de Ecología unió esfuerzos con el laboratorio de Áreas Protegidas de la Universidad Simón Bolívar y la Sociedad Venezolanas e Ciencias Naturales para desarrollar el proyecto Econservación Ciudadana que tuvo como objetivo Fortalecer a los gestores de las Áreas Conservadas en la región central de la Cordillera de La Costa Venezolana, a través del intercambio de experiencias y conocimiento en acción, para alcanzar la consolidación de alianzas estratégicas entre los múltiples actores presentes en las áreas, que permitan la construcción de redes de trabajo como aliados locales que se afiancen en la comunicación, interacción y seguimiento de las diversas coyunturas suscitadas, apegados a la normativa ambiental nacional e internacional:

<https://sites.google.com/usb.ve/econservacion/aliados>

Este proyecto generó diferentes productos:

Serie "Conservación es Acción":

Un esfuerzo que suma a la serie iniciada en la @svecologia #libretadecampo Presentando en esta oportunidad a los econservadores de #Venezuela sembrando el optimismo y la constancia. A Través de la serie "Conservación es Acción" mostramos el qué, el cómo y por qué de esta tarea de conservación llevada a cabo por los diferentes actores de las Áreas Conservadas.

- Lista de entrevistas:
<https://www.youtube.com/watch?v=qJFtQcELqJE&list=PL-eSSFnrL1DRV-blRSaz8u8fkol3DmzPm>

Declaración de Caracas sobre las Áreas Conservadas de Venezuela:

Es un compromiso para la protección del patrimonio natural del país. Se enfoca en la conservación de las áreas protegidas y la necesidad de un enfoque integrado de la conservación. La declaración busca fortalecer la gestión y el manejo de estas áreas, así como promover la participación de la sociedad civil en la conservación.

- Leer: drive.google.com/file/d/1fymDs4EO6gQJV4YraBtFlou3Qx-O-ceV/view

Mapeo de las Áreas Conservadas de Venezuela:

- Ver: <https://storymaps.arcgis.com/stories/5f25ab43f9c34c00bf99b63b760c2bfb>

Reporte técnico sobre la biodiversidad del Cerro Venezuela:

- Leer: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19265.47200>

Apoyo fundacional de la red AKEHE

Akehe es una red venezolana de profesionales de la conservación de la naturaleza, fundada en 2019 para fortalecer el trabajo de conservación en el país.

- Leer: <https://akehe.org/>

Observatorio de Universidades y Ambiente

La Universidad Venezolana se ha caracterizado por una labor de educación, investigación y extensión en todas sus carreras de formación. En las ciencias ambientales, Venezuela fue pionera en Latinoamérica, labor que ha sido posible a través de la gestión y protección de espacios naturales, restaurados y zonas verdes urbanas que han servido para explorar, experimentar, implementar y educar haciendo. Destacan: reservas forestales, estaciones experimentales y reservas ecológicas universitarias.

Las Escuelas de Ciencias Biológicas y Forestales, Agronomía, Veterinaria y Geografía son las principales garantes de estos espacios naturales, los cuales funcionan como áreas conservadas, es decir, áreas designadas de forma voluntaria para la protección de la naturaleza. Estas Áreas Conservadas representan una extensión de los derechos ambientales de la comunidad universitaria.

Aula Abierta tomó la iniciativa de construir un observatorio para hacer seguimiento a la situación y funcionamiento de estos sitios de interés universitario y nacional. Para ello, Aula Abierta conformó un equipo interinstitucional junto a profesores e investigadores de las Universidad Simón Bolívar, Universidad de los Andes, facultad de agronomía de la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Oriente y la Sociedad Venezolana de Ecología.

El éxito del observatorio permitió también hacer seguimiento de los centros de estudio y generar un informe sobre el acceso al agua potable.

Reportes técnicos generados:

- [Informe preliminar - Afectaciones a la educación ambiental de calidad y a la biodiversidad en las universidades públicas venezolanas.](#)
- [Informe preliminar - Situación del servicio público de acceso al agua potable en Venezuela. Violaciones a los derechos al agua y a la salud](#)
- [VOL 1 - Situación de los espacios universitarios de conservación ambiental en Venezuela](#)
- [Vol 2- Informe preliminar - situación de los espacios universitarios de conservación ambiental en Venezuela](#)

Storymap de los espacios universitarios de Conservación

- <https://storymaps.arcgis.com/stories/0864d6ee0d494323b9f6255e5bde4d28>

Playlist con sesiones describiendo la situación en las cátedras ambientales y los espacios universitarios de conservación:

- https://www.youtube.com/watch?v=UbTmWo4Ge1Q&list=PL-eSSFnrL1DThKDAKkbR_UqLEIDUh_XxN

Ecotropicos

Ecotrópicos es la revista científica oficial de la Sociedad Venezolana de Ecología. Durante nuestra gestión actualizamos los procesos y políticas de publicación aprovechando el ecosistema de herramientas de código abierto disponibles hoy en día.

Durante nuestra gestión la revista ha sido liderada por el Dr. David Prieto (2018-2021) y por el Dr. Aldo Cróquer, desde el 2022. Durante el periodo 2018-2021 el Comité Editorial estuvo compuesto por:

- Dr David Prieto.
- Dr. Carlos Bosque.
- Lcda. Vicky C Malavé-Moreno
- Dr. Edgar Alexander Zapata Vívenes
- Dr. Eulogio Chacón-Moreno, Universidad de Los Andes, Venezuela, República Bolivariana de
- Lcda. Haidy Coromoto Rojas Gil
- Dr. José E. Rincón
- Dr. Jorge L. Pérez-Emán
- MSc. Luis Miguel Montilla.

El Comité Editorial actual está conformado por:

- Dr. Aldo Croquer. The Nature Conservancy. <https://orcid.org/0000-0001-8880-9338>
- Dr. Luis Montilla. Crossref. <https://orcid.org/0000-0002-7079-6775>
- Dra. Haidy Rojas. IVIC. <https://orcid.org/0009-0007-3639-6472>
- Dra. Solange Issa. USB. <https://orcid.org/0009-0004-4892-7793>
- Dr. Edlin Guerra-Castro. UNAM <https://orcid.org/0000-0003-3529-4507>
- Dr. Edgar Zapata. UTM <https://orcid.org/0000-0003-3720-5416>

Los proyectos específicos desarrollados para mejorar Ecotrópicos incluyen:

Asignación de DOI a los artículos publicados

El Identificador de Objeto Digital, DOI por sus siglas en inglés es una herramienta imprescindible para identificar e interconectar los metadatos académicos en bases de datos apropiadas desde hace 25 años.

Actualmente la SVE usa los servicios de la agencia Journals & Authors (J&A), organización que forma parte de los patrocinadores de Crossref. Con J&A, obtenemos una tarifa accesible para asignar este identificador a los artículos de Ecotropicos y alimentar y distribuir los metadatos de estos artículos al ecosistema global de publicación. Actualmente trabajamos en asignar retroactivamente DOI a artículos publicados en años anteriores.

La tarifa anual de J&A se cubre de los fondos disponibles de la SVE bajo la administración de Provita.

Cambio en el esquema de publicación:

El modelo de publicación se cambió de dos números al año, a un modelo de publicación continua. Hasta 2016, las publicaciones aceptadas no se hacían disponibles hasta la fecha de publicación del número en julio y diciembre del año en curso. Esto implicaba largos tiempos de espera para los autores. También conlleva discrepancias en las fechas de recepción, y publicación de artículos con respecto al año de publicación.

Actualmente, Ecotrópicos publica los artículos aceptados tan pronto culminó la fase de diagramación y corrección de versiones finales. El esquema de números se mantiene por practicidad, con cada número incluyendo cualquier contenido publicado entre el primer y el último día del año.

La diagramación se realiza usando una plantilla de LaTeX adaptada para la SVE, lo cual asegura mantener el estilo y aumenta la velocidad de diagramación para generar los PDF estáticos. Esta plantilla puede ser vista y descargada por la comunidad desde el repositorio https://github.com/sveciologia/ecotropicos_templates. Actualmente estamos en pruebas para incorporar la generación del texto en formato HTML usando markdown y pandoc. Estas herramientas son de código abierto, con lo cual la revista no requiere cubrir costos de licencias de programas especializados.

Plataforma de publicación y alojamiento:

Desde 2023 Ecotrópicos se encuentra alojada en un servidor privado contratado por la JD y se maneja usando la plataforma de publicación Open Journal Systems v3.4. El contenido histórico aún puede ser consultado en la instalación anterior bajo administración de la Universidad de Los Andes y también alojaremos una copia en el nuevo servidor donde eventualmente tendrán su DOI. Esto facilitará que la gestión de la revista pueda ser llevada a cabo por cualquier miembro de la comunidad independientemente de su afiliación institucional. También permite que podamos mantener el software con las actualizaciones más recientes.

La instalación en la nueva plataforma se ejecutó luego de que se suspende el acceso como administrador al editor técnico y al editor en jefe de la revista. Tras contactar al personal responsable en SABER ULA se nos notificó que la medida se tomó al notar que ya no había algún miembro del departamento de Biología de la ULA en el comité editorial de Ecotrópicos. Se nos notificó que el caso se estudiaría en dos consejos pero tras esperar infructuosamente durante meses, el comité editorial de Ecotrópicos aprobó migrar la revista a un servidor externo.

Debido a que el software OJS es de código abierto, su uso no representó un costo adicional para la revista.

Metadatos, imagen y número aniversario

Hemos actualizado el aspecto de los artículos considerando lo siguiente:

- El formato a doble columna se incorporó para optimizar el espacio en el papel. Sin embargo la revista ahora se publica digitalmente y en muchos casos, la lectura se realiza directamente en la pantalla.
- La diagramación manteniendo el formato a doble columna ralentiza el proceso por razones como la necesidad de ajustar los espacios constantemente, incluir figuras dentro o fuera de las columnas, vigilar la separación de palabras que a menudo se deben recortar y más.
- El uso de plantillas permite incorporar rápida y cómodamente elementos gráficos combinados son elementos propios de la publicación digital como hipervínculos a los perfiles ORCID de los autores, y a los perfiles ROR de las instituciones, los DOI de las referencias y permite mejorar la estética de los artículos incluyendo elementos a color, como el logo de la revista.
- El logo ha sido incluido y también se ha renovado para refrescar la imagen de la revista en el 40 aniversario. Durante el periodo 2017-2024 incluimos el logo clásico de los volúmenes impresos. En 2025 hemos concebido un nuevo logo que acentúa el enfoque en la ecología en ecosistemas tropicales, pero incluyendo el globo para no dejar a un lado el carácter internacional de la revista. Los colores forman parte de la secuencia análoga que complementan el color verde (#97ca00) dominante en el logo de la SVE.

ECOTRÓPICOS 29(1-2):28-42 2016
Sociedad Venezolana de Ecología

**DIVERSIDAD DE MURCIÉLAGOS (MAMMALIA: CHIROPTERA)
EN LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN ESTRICTA DE VENEZUELA**
BAT DIVERSITY (MAMMALIA: CHIROPTERA)
IN FULLY PROTECTED AREAS IN VENEZUELA

Mariana Delgado-Jaramillo^{1,2*}, Franger J. García¹ y Marjorie Machado¹

¹Centro de Estudios en Zoología Aplicada (CEZA), Laboratorio Museo de Zoología (MZUC), Departamento de Biología, Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología (FACyT), Universidad de Carabobo, Campus Bárbula, municipio Naguanagua, Venezuela, Valencia 2005. +58241-9906388.
²Dirección Actual: Laboratorio de Ciência Aplicada à Conservação da Biodiversidade, Departamento de Zoologia, Universidade Federal de Pernambuco, Rua Nelson Chaves s/n, Cidade Universitária-Recife PE 50670-420 Brasil. *Dirección para correspondencia: Calle Prof. Antonio Coelho 494, Pernambuco, 50740-020, Brasil. E-mail: marianadelgado13@yahoo.es

RESUMEN

En Venezuela las áreas protegidas constituyen para los murciélagos la única estrategia de conservación. Sin embargo, la diversidad de murciélagos en estas áreas es desconocida. Nuestro objetivo fue recopilar información sobre murciélagos de las Áreas de Protección Estricta de Venezuela (APE). Para ello, se hizo una revisión de literatura (incluyendo bibliografía gris) y colecciones zoológicas nacionales e internacionales. Se encontró que en las APE evaluadas está presente el 89% (n=152) de la quípterofauna de Venezuela y albergan dos de las tres especies endémicas del país. Los Sistemas de colinas Lara-Falcón y la Cordillera Central constituyen las bioregiones con el mayor porcentaje de murciélagos en las APE (96 y 95%, respectivamente), además de tener la mayor riqueza por unidad de superficie protegida (0.101 y 0.007 spp/Km², respectivamente). Las APE más diversas en términos de riqueza de especies fueron: Henri Pittier, Canaima y Serranía La Neblina. Estos resultados están determinados por diferencias geomorfológicas, esfuerzo de muestreo y extensión de cada una. Por otro lado, se evidencia la falta de acciones de protección para especies en niveles críticos de conservación a nivel local, resaltando el estado actual de *Lonchorkhina fernandezii* categorizada como "En Peligro" y conocida solamente de una colonia al norte de Amazonas.

Palabras clave: *Lonchorkhina fernandezii*, Monumentos Naturales, Parques Nacionales, Refugios de Fauna Silvestre

ABSTRACT

In Venezuela, the protected areas constitute for bats the only strategy of conservation. However, their effectiveness in terms of representativeness is unknown. This work was focused in to compile the information on bats from the strictly protected areas from Venezuela (national parks, natural monuments, and wildlife refuges). We made a revision both from literature (including unpublished literature) as well as from national and international museums. At least 89% (n=152) of bats from Venezuela are represented in the evaluated areas. These areas are protecting two from three endemic species. The System of colinas Lara-Falcón and the Cordillera Central are the bioregions more diverse (96 and 95% respectively); in addition, these areas have the most richness by protected surface unit (0.101 and 0.007/Km² respectively). The following strictly protected areas were the richest in species composition: Henri Pittier, Canaima, Serranía La Neblina. These results can be linked with the geomorphology and extension from every area, as well as sampling efforts. Finally SPA not are protecting those species with conservation critical levels (*Lonchorkhina fernandezii*). It is alarming the current status of *L. fernandezii* categorized as "Endangered" and only known from a colony in northern Amazonas.

Key words: *Lonchorkhina fernandezii*, Natural Monuments, National Parks, Wildlife Refuges

DELGADO-JARAMILLO, GARCÍA Y MACHADO

INTRODUCCIÓN

En Venezuela existen tres tipos de áreas naturales protegidas, decretadas por el Gobierno Nacional como Áreas de Protección Estricta (APE), que incluyen a los parques nacionales, monumentos naturales y refugios de fauna silvestre (Rodríguez y Rojas-Suárez 1998). Estas áreas se encuentran distribuidas geográficamente por todo el país cuyo propósito es la preservación de ecosistemas importantes desde el punto de vista ecológico, paisajístico, geológico, entre otros; además, protegen recursos genéticos, permiten procesos ecológicos y constituyen un amparo legal para el resguardo de la flora y la fauna (Bevilaqua *et al.* 2006).

Las APE actualmente están integradas por 43 parques nacionales, 36 monumentos naturales y siete refugios de fauna silvestre que en conjunto, ocupan alrededor de 149.000 Km²; esto equivale a un poco más del 16% del territorio nacional (Bevilaqua *et al.* 2006). La información mastozoológica generada en estas tres áreas indica que los parques nacionales muestran la mayor cantidad de datos (Gardner 1988, Guerrero *et al.* 1989, Fernández-Badillo y Ulloa 1990, Soriano *et al.* 1990, Ochoa y Gorzula 1992, Ojasti *et al.* 1992, Ochoa *et al.* 1993, Ochoa *et al.* 1995, Bisbal 1998, Ochoa *et al.* 2005, Rivas y Salcedo 2006, Delgado *et al.* 2011, García *et al.* 2012). Mientras que los monumentos naturales y refugios de fauna silvestre constituyen los menos estudiados (Handley 1976, Bisbal 1990, 2001, Ochoa *et al.* 2000).

No obstante, existe un gran número de las APE que a la fecha se ignora su composición mastozoológica. Este desconocimiento es crítico en aquellas situadas en regiones con un acelerado crecimiento demográfico y que enfrentan amenazas en términos de presión antropogénica como consecuencia de un elevado y constante crecimiento socio-económico (OMB 2002). Aunado a esto, existe una gran cantidad de información que se encuentra sólo en colecciones zoológicas nacionales e internacionales y en bibliografía gris (tesis de grado y postgrado, informes técnicos), lo que dificulta su acceso y un mayor conocimiento de la fauna existente en determinadas áreas. En muchos casos estos datos son inutilizados dado el carácter disperso y no difundido de la información. Entre los mamíferos venezolanos, los murciélagos son el grupo con mayor diversidad taxonómica en

el país (Sánchez-Hernández y Lew 2012). Según la última lista publicada, existen 165 especies (Sánchez-Hernández y Lew 2012), pero ese número aumenta a 172 por adiciones recientes y de otras no tomadas en cuenta en la última actualización (Larsen *et al.* 2007, Velasco *et al.* 2010, Moratelli *et al.* 2013, Mantilla-Meluk y Muñoz-Garay 2014, Mantilla-Meluk 2014, Baird *et al.* 2015). Los murciélagos son considerados componentes importantes de la biodiversidad de ambientes boscosos y perturbados, desempeñando un rol ecológico primordial en el mantenimiento y funcionamiento de los ecosistemas (Morton 1989). Poseen diversas adaptaciones morfológicas y características ecológicas que les permiten explotar una gran variedad y cantidad de hábitats, que junto con sus facilidades de captura los convierte en excelentes bioindicadores del nivel de perturbación en un área determinada (Medellín *et al.* 2000).

El objetivo de este trabajo consistió en recopilar toda la información posible de murciélagos en las APE de Venezuela y de esta manera mostrar lo que se conoce hasta la fecha sobre la representatividad, distribución geográfica actual y el papel de las áreas protegidas en la conservación de la fauna de murciélagos en el país.

MATERIALES Y MÉTODOS

La información aquí compilada fue obtenida de listados taxonómicos publicados en revistas nacionales y extranjeras, así como de la revisión de dos sistemas digitales que albergan bases de datos, que incluyen registros sobre mamíferos venezolanos como son: el Sistema de Información de Museos y Colecciones de Vertebrados de Venezuela (SIMCOZ) y VertNet (VertNet Project 2014). En dichos sistemas o redes se accedió a la información de los siguientes museos venezolanos y extranjeros: Museo de la Estación Biológica de Rancho Grande (EBRG-Maraçay), Museo de Historia Natural La Salle (MHNSL-Caracas), Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela (MBCUCV-Caracas), American Museum of Natural History (AMNH-Nueva York) y el National Museum of Natural History (NMNH-Instituto Smithsonian). Igualmente, se revisaron otras colecciones venezolanas no asociadas al SIMCOZ o VertNet, disponibles para los autores: Colección de Vertebrados de la Universidad de los Andes

Description of a Crested Oropendola (*Psarocolius decumanus*) communal roost in Venezuela

Ana Melisa Fernandes^{1*} | Jorge Pérez-Emán² | Fernando Machado-Stredel³

¹ Colibri Gorriazul Research Center, Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia

² Laboratorio de Biología y Conservación de Aves, Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela

³ Biology Department, University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, USA

Correspondence

Email: fernandesanameli@gmail.com

Funding

N/A

Academic editor:

Sabrina A. Paula Q.

Copyright

Fernandes et al.

Distribuido bajo

Creative Commons CC-BY 4.0

ABSTRACT

Communal roosting sites are important for understanding social interactions and population dynamics of gregarious animals. While roosting behavior has been well studied in North American blackbirds (Icteridae), less is known about Neotropical colonial species, particularly outside breeding seasons. This study aims to characterize a roosting site of Crested Oropendolas (*Psarocolius decumanus*) during the non-breeding season in northern Venezuela. During one day of observations, we recorded the abundance, sex ratios, and arrival times of oropendola flocks to the one roosting site, as well as the presence of other roosting species. Seven flocks making up to 287 Crested Oropendolas arrived in the evening, with a sex ratio of 3.5 females per male, contrasting with previous breeding season observations of female:male ratios (6:1 to 8:1). We also documented the presence of several Giant Cowbirds (*Molothrus oryzivorus*), an oropendola brood parasite. Our observations suggest that individuals from multiple nesting colonies share the same roost, given that most colonies count with less than a dozen adult birds in the Venezuelan Central Coast. Future research is needed to explore seasonal variation in the abundance and composition of roosts and their role in shaping social interactions and population processes of oropendolas and other Neotropical gregarious species.

Keywords:

Colonial birds, Icteridae, mixed-species roost, Neotropics, social behavior

Communal roosts are aggregations of animals that rest together (Bijleveld *et al.*, 2010), with roosting being reported in invertebrates as well as vertebrates, such as mammals and birds (Eisner, 1984; Ansorge *et al.*, 1992; Lewis, 1995; Girether & Donaldson, 2007; Finkbeiner *et al.*, 2013). In particular, avian roosts have been suggested as information centers, where

Desafíos y prioridades para el futuro de Ecotrópicos

Ecotropicos aún requiere un esquema de sostenibilidad claro y transparente. Actualmente los costos de mantenimiento se cubren con los fondos de la SVE, sin embargo urge con la mayor prioridad establecer un plan que permita continuar proyectando el funcionamiento de la revista a largo plazo.

Ecotropicos por definición es una revista de carácter internacional, publica en español e inglés e históricamente ha recibido contribuciones desde múltiples instituciones en la región y el mundo. Es fundamental que continuemos atrayendo envíos no sólo desde la comunidad venezolana sino también desde la comunidad global.

Consideramos que el cobro de Cargos por Procesamiento de Artículos (APC) no tiene lugar en la revista. Diferentes mecanismos de financiamiento, incluyendo el financiamiento comunitario a través de fondos adquiridos mediante eventos como los CVE permiten cubrir los bajos costos técnicos, sin embargo debe plasmarse una estrategia que permita atraer fondos adicionales en caso de contingencias.

Finanzas

Desde el XII CVE no ha existido ningún nuevo ingreso a los fondos de la SVE. Los fondos existentes se han destinado a mantener activo el servicio de alojamiento web, donde se mantiene la página web de la SVE y la instalación del software para administrar

Ecotrópicos, por lo cual resulta crítico que este aspecto sea priorizado. Actualmente el balance es el siguiente y el dinero se encuentra resguardado con el apoyo de Provita, organización aliada que brinda la plataforma administrativa de los pagos desde los fondos obtenidos durante el XII CVE.

Concepto	Ingreso (USD)	Egreso (USD)
Fondos remanentes	925	
cPanel - svecologia.org		-60.00
Renovación de Dominio		-15.95
Membresía Crossref con 30 DOI		-150.00

*El costo anual para mantener Ecotrópicos es 225.95 USD, en ese sentido alentamos a que los 950 USD se destinen al mantenimiento de la revista por los siguientes 4 años.

Otros proyectos en desarrollo y pendientes

Archivado SVE

Estamos en proceso de escribir una serie de scripts para depositar los resúmenes del congreso al repositorio Zenodo, en el cual se podrán preservar de manera permanente. Estos resúmenes tienen un gran valor histórico pero sus metadatos asociados no son encontrados por bases de datos abiertas. Las pruebas actuales se están realizando con el libro de resúmenes del XII CVE.

Grupo de trabajo para organizar el Próximo CVE

Queremos convocar a la comunidad a sumar esfuerzos para llevar a cabo una nueva edición del Congreso Venezolano de Ecología.

CECVE

Hemos creado un grupo de trabajo entre editores de cuatro revistas relacionadas con las ciencias ambientales, con el propósito de colaborar y mejorar los procesos y políticas editoriales. Actualmente el grupo de trabajo está confirmado por Ecotrópicos, Revista Venezolana de Ornitología, Entomotrópica, y Acta Biología Venezolana. Uno de los primeros proyectos en ejecución es la creación de un proyecto de Servicio Comunitario para involucrar estudiantes que puedan asistir a los editores en sus labores.

Recomendaciones

- Debe surgir de la comunidad un nuevo equipo que encabece los esfuerzos de la SVE en los próximos años.
- Debemos repensar la estructura de la SVE de acuerdo a las necesidades actuales. Buscando sinergias entre la diáspora académica y los colegas que continúan desarrollando sus actividades en Venezuela.
- Ecotrópicos como programa de la SVE mantiene su impulso, pero requiere de la retroalimentación de la comunidad considerándola como opción para publicación.
- El Congreso Venezolano de Ecología es el programa más antiguo de la SVE, es necesario mantener el espacio de intercambio académico, crecimiento profesional y sustentación de Ecotrópicos. Los invitamos a promover alianzas y articular aprovechando la comunidad con amplia experiencia con la que contamos, las organizaciones e instituciones aliadas en organizar y apoyar este evento.
- Debemos preservar el esfuerzo comunitario construido durante las últimas cuatro décadas.